

УДК 351.743:159.922.6(100)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560545>

В.А. ШИМКО,

професор кафедри професійної психології Національної академії СБУ,
доктор психологічних наук, професор, м. Київ, Україна; e-mail: shymko@outlook.com);
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4937-6976>

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ОПЕРАТИВНИКІВ ДО РОБОТИ ПІД ПРИКРИТТЯМ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗАХІДНИХ СПЕЦСЛУЖБ І ПРАВОВИХ ПІДХОДІВ

V.A. SHYMKO,

Professor, Professional Psychology Department, National Academy of the Security Service of Ukraine,
Doctor of Sciences (Psychology), Full Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: shymko@outlook.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4937-6976>

PSYCHOLOGICAL TRAINING OF UNDERCOVER OPERATIVES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF WESTERN INTELLIGENCE MODELS AND LEGAL APPROACHES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Психологічна підготовка оперативників до роботи під прикриттям є ключовим чинником ефективності та безпеки спеціальних операцій у сучасних умовах гібридних загроз, інституційної та правової трансформації та посилення ролі розвідувальної діяльності. Актуальність теми зростає в українському контексті, де національні служби безпеки стикаються з новими завданнями в умовах війни та післявоєнного відновлення, однак досі не мають цілісної національної моделі такої підготовки. **Мета** дослідження – наукове обґрунтування змісту, структури та умов ефективної психологічної підготовки співробітників правоохоронних органів до виконання завдань у режимі оперативного прикриття, з урахуванням правових засад такої діяльності у демократичних державах. **Методи** дослідження включають: критичний огляд наукових публікацій, аналіз професійних звітів спецслужб, нормативно-правових актів, а також експертно-аналітичний синтез із виокремленням практик, які можуть бути адаптовані до національного середовища. Застосовано міждисциплінарний підхід, що охоплює психологію, кримінологію, етику й безпекові студії. **Результати.** Дослідженням окреслено структуру психологічної підготовки, яка застосовується в країнах із розвинутою системою операцій під прикриттям (зокрема США, Канада, Велика Британія), виявлено основні ризики для психічного здоров'я оперативників, обґрунтовано потребу в психологічному відборі, супервізії, підтримці й постопераційній реінтеграції. Виокремлено психоемоційні механізми, що забезпечують стійкість до довготривалого стресу та роль етичної рефлексії в попередженні професійної деформації, а також наголошено на необхідності нормативного врегулювання психологічного супроводу як елементу інституційного захисту працівників спеціальних служб. **Висновки.** Практична цінність дослідження полягає у формулюванні орієнтовної моделі системи підготовки оперативників для потреб України з урахуванням міжнародних стандартів, чинного законодавства, нормативних бар'єрів та психологічних викликів. У висновках підкреслено важливість міжвідомчої та міждисциплінарної співпраці задля створення ефективної, адаптивної та етично обґрунтованої програми підготовки, що відповідатиме як безпековим реаліям, так і правовим зобов'язанням держави у сфері захисту прав людини та службовців.

Ключові слова: робота під прикриттям; психологічна підготовка; оперативний співробітник; спецслужби; психічне здоров'я; професійна стійкість; етичні дилеми; психосоціальна підтримка; безпекові студії

Problem statement. Psychological training of undercover operatives is a key factor in the effectiveness and security of special operations under modern conditions of hybrid threats, institutional and legal transformation, and the growing role of intelligence activities. The relevance of this issue is growing in the Ukrainian context, where national security agencies face new challenges in wartime and postwar reconstruction, yet still lack a coherent national model for such training. The **purpose** of the study is to provide a scientific rationale for the content, structure, and conditions of effective psychological training for law enforcement personnel tasked with undercover operations, taking into account the legal foundations of such activities in

democratic states. **Methodology** of the study includes a critical review of academic literature, analysis of professional reports from security services and legal documents, as well as expert-analytical synthesis aimed at identifying practices suitable for national adaptation. An interdisciplinary approach was applied, covering psychology, criminology, ethics, and security studies. **Results.** Research outlines the structure of psychological training used in countries with advanced undercover systems (particularly the USA, Canada, and the UK) was outlined. The main risks to mental health were identified, and the need for selection, supervision, psychological support, and post-operational reintegration was substantiated. The study highlights the psycho-emotional mechanisms that ensure resilience to prolonged stress and the role of ethical reflection in preventing professional deformation, and emphasizes the need for regulatory regulation of psychological support as an element of institutional protection for special service personnel. **Conclusions.** The practical value of the study lies in the development of a tentative model for the training system of undercover operatives tailored to Ukraine's needs, with consideration of international standards, current legislation, regulatory constraints, and psychological challenges. The conclusions emphasize the importance of interagency and interdisciplinary cooperation for creating an effective, adaptive, and ethically grounded training program that meets both security realities and the state's legal obligations in the field of human rights and personnel protection.

Keywords: *undercover operations; psychological training; operational officer; intelligence services; mental health; professional resilience; ethical dilemmas; psychosocial support; security studies*

Постановка проблеми

Робота під прикриттям (undercover operation) є одним з найбільш делікатних та водночас критично важливих напрямів діяльності правоохоронних органів і спеціальних служб будь-якої країни. У глобалізованому світі, де зростають загрози організованої злочинності, тероризму, гібридних воєн та транснаціонального шпигунства, оперативники, що діють інкогніто, стають ключовим інструментом отримання достовірної інформації, недоступної традиційними методами. Успішне проведення таких операцій прямо впливає на збереження національного суверенітету, стабільність державних інституцій та захист прав громадян [1; 2].

При цьому операції під прикриттям повинні здійснюватися з дотриманням юридично визначених меж, що передбачають правомірність отримання доказів, недопущення провокацій до злочину та захист основоположних прав людини.

Водночас діяльність під прикриттям накладає серйозне психологічне навантаження на особистість оперативника. Психологічна напруга, необхідність тривалої ідентифікації з фіктивною роллю, постійне перебування в умовах загрози викриття, а також моральні компроміси та рольова амбівалентність – усе це чинить глибокий вплив на психічне здоров'я та функціональну ефективність оперативного співробітника [3; 4]. Як свідчать дослідження, хронічний стрес може призводити до деперсоналізації, професійного вигорання, ПТСР, а в окремих випадках – до втрати моральних орієнтирів і порушень поведінки [5; 6].

Крім того, на оперативників тиснуть етичні дилеми – наприклад, необхідність маніпулювання іншими, застосування "легенди" в умовах

тісних контактів із кримінальними структурами, або використання "провокаційної" тактики, подібної до "Mr. Big technique" [7; 8]. "Mr. Big" – це методика оперативної розробки, яку застосовують канадські правоохоронні органи: підозрюваного поступово залучають до вигаданої злочинної організації, члени якої (оперативники) встановлюють із ним довірливі стосунки, а згодом – під приводом "входження в організацію" – схиляють до зізнання у раніше скоєному злочині. Методика критикується через ризик фальшивих зізнань та етичні порушення.

У цьому контексті актуальним є також порівняльно-правовий аналіз допустимості використання подібних технік у різних юрисдикціях, з урахуванням вимог ЄСПЛ щодо справедливого судового розгляду та недопустимості отримання доказів шляхом жорсткого психологічного тиску.

Всі перелічені вище чинники вимагають спеціальної психологічної підготовки, спрямованої не лише на стресостійкість, а й на підтримку особистісної інтеграції. Актуальність зазначеного набуває особливої гостроти в умовах збройної агресії РФ проти України, активізації діяльності диверсійно-розвідувальних груп, а також зростання внутрішніх ризиків (злочинність, колабораціонізм, контрабанда, корупція тощо). За цих умов значення оперативної діяльності під прикриттям суттєво зросло.

Разом із тим, вказані виклики супроводжуються дефіцитом підготовлених кадрів, обмеженими ресурсами й необхідністю реформування наявних систем підготовки та психологічної підтримки в секторі безпеки й оборони. Особливо гостро стоїть потреба у стандартизованій, науково обґрунтованій моделі психологічної підготовки для виконання операцій під прикриттям,

з урахуванням бойового досвіду, культурного контексту та морально-психологічної трансформації, яку переживає українське суспільство у воєнний час.

Попри наявність окремих фрагментарних підходів у практиці українських правоохоронців, наразі не існує комплексної національної моделі психологічної підготовки оперативників до роботи під прикриттям, яка би поєднувала науково підтвержені методики оцінювання, тренінги стресостійкості, етичну підготовку та стратегії постопераційної підтримки. У той час як західні країни поступово створили подібні програми через десятиліття експериментів та аналітики [9-11], в Україні така підготовка часто реалізується в інтуїтивній, ситуативній формі, що обмежує її ефективність і несе додаткові ризики для оперативних співробітників та операцій загалом.

Упродовж останніх десятиліть психологічний вимір діяльності під прикриттям став об'єктом численних наукових і практичних розвідок, насамперед у західних країнах. Класичною вважається наукова праця [1], в якій автор на основі практики ФБР окреслив ключові стресори, пов'язані з операціями під прикриттям: розрив із власною ідентичністю, життя у брехні, ризик викриття, подвійна лояльність. У пізніших роботах [9] дослідник запропонував модель психологічної адаптації оперативника до ролі "іншої особи" та підкреслив важливість психологічного супроводу до, під час і після операції.

Інший науковець [3] доповнив цей аналіз, зробивши акцент на когнітивних викривленнях, які можуть виникати в умовах високого ризику: надмірна самовпевненість, схильність до гіперпильності або ж навпаки – зниження настороженості. У нещодавньому узагальненні [5] наводяться приклади емоційного вигорання та морального конфлікту, які можуть формуватися в результаті тривалого досвіду під прикриттям, зокрема, коли оперативник змушений підтримувати близькі контакти з об'єктами спостереження.

Розглянемо думки західних дослідників щодо факторів, які підтримують або підривають психологічну стійкість оперативника. Стійкість особистості до психологічного навантаження в умовах оперативної діяльності є центральною темою низки емпіричних досліджень [12]. Зокрема, в них вказується, що індивідуальні особливості (високий рівень саморегуляції, емпатії, когнітивної гнучкості), а також доступ до підтримки колег і фахівців значною мірою знижують ризики дезадаптації. Натомість ізоляція, відсутність професійної психопідтримки та рольова

дезінтеграція суттєво підвищують імовірність деструктивних наслідків.

У іншому дослідженні [6] описується вплив "прихованого стресу" (covert stress), який часто ігнорується в офіційних оцінках, але має довготривалий ефект. Автори також підкреслюють, що оперативники, які залучені до тривалих місій, втрачають здатність розділяти особисте і професійне життя, що призводить до порушення ідентичності.

Етичні й правові аспекти спецоперацій займають неабияке місце у фокусі західних вчених. Вони вважають, що особливої уваги потребують етичні та правові аспекти операцій під прикриттям, які стають джерелом психологічних дилем для оперативників. Так, у аналізі відомої канадської практики "Mr. Big" дослідники [7] піддали сумніву легітимність отриманих доказів, оскільки така тактика може включати маніпуляції, психологічний тиск і симулювання злочинної діяльності.

В іншому новітньому дослідженні [8] розглядаються моральні дилеми, з якими стикаються оперативники під прикриттям, особливо коли вони змушені брати участь у ризикованих або напівлегальних діях для підтримки легенди. Такі ситуації, як показують автори, можуть мати руйнівні наслідки для моральної самооцінки та психічного здоров'я оперативника.

Розглянемо нерозроблені або недостатньо висвітлені західними дослідниками аспекти роботи під прикриттям. Адже попри наявність ґрунтовних напрацювань, окремі напрями й досі залишаються недостатньо вивченими, а подекуди й повністю нерозкритими. Зокрема, бракує системних досліджень щодо психодіагностики осіб, придатних до роботи під прикриттям. Існує лише обмежена кількість протоколів оцінювання стресостійкості, моральної гнучкості, здатності до адаптивного рольового мислення тощо. Також слабо розроблені довготривалі наслідки таких місій – зокрема, відкладені симптоми тривожності, ПТСР або проблеми з адаптацією після повернення до звичайного життя.

Окремо варто підкреслити майже повну відсутність крос-культурних досліджень. У той час як робота під прикриттям часто передбачає занурення в інші соціокультурні середовища, досі не створено уніфікованих методик інтеркультурної психологічної підготовки оперативників, здатних діяти у мультикультурних контекстах або в умовах інформаційної війни.

Успішна реалізація операцій під прикриттям неможлива без високого рівня психологічної готовності оперативних співробітників до вико-

нання складних і часто морально неоднозначних завдань. Сучасна світова наука вже накопила значний масив знань щодо підготовки та підтримки оперативників під прикриттям, однак у вітчизняному науковому та професійному полі відсутні цілісні орієнтири, адаптовані до українського контексту. Це створює суттєвий розрив між практичними потребами безпекового сектору України та можливостями, які пропонує міжнародний досвід.

Зокрема, українське законодавство наразі не містить чітко визначених нормативно-правових стандартів, які би регулювали психологічне забезпечення оперативної діяльності під прикриттям. Відсутність таких норм унеможлиблює систематичну оцінку психічного стану працівників до, під час і після операції, а також створення належних умов для їхньої реабілітації. Необхідність правового унормування порядку проведення психологічного супроводу оперативників впливає, зокрема, з положень Закону України "Про національну безпеку України", а також із принципів належного управління у сфері безпеки, визначених Кодексом поведінки стосовно військово-політичних аспектів безпеки (ОБСС). У цьому контексті назріває потреба в інтеграції науково обґрунтованих підходів до психологічної підтримки у формалізовані процедури службової діяльності, з чітким розподілом відповідальності між державою, командуванням і фахівцями-психологами.

Тому *метою* статті є наукове обґрунтування змісту, структури та умов ефективної психологічної підготовки співробітників правоохоронних органів до виконання завдань у режимі оперативного прикриття, з урахуванням правових засад такої діяльності у демократичних державах. Її *новизна* полягає в інтеграції психологічного та правового підходів до аналізу підготовки оперативників до діяльності під прикриттям; у виокремленні специфічних психологічних ризиків, характерних для умов гібридної війни; а також у формулюванні рекомендацій щодо адаптації міжнародних стандартів психологічної та юридичної підтримки до національного безпекового та правового контексту України.

Досягнення зазначеної мети зумовлює необхідність виконання таких *завдань*: систематизувати провідні міжнародні підходи до психологічної підготовки оперативників до діяльності під прикриттям; виокремити найбільш суттєві психологічні проблеми, труднощі, перепони, з якими стикаються співробітники під час такого виду оперативної роботи (включно з ризиками емо-

ційного вигорання, порушенням ідентичності, когнітивними навантаженнями, етичними дилемами тощо); проаналізувати психологічні та правові аспекти підготовки оперативників під прикриттям у демократичних державах (зокрема країн НАТО, ЄС, "Five Eyes"); визначити юридичні межі та перспективи адаптації міжнародного досвіду в українському контексті, з урахуванням національного законодавства, зобов'язань України в сфері прав людини та специфіки воєнного стану; запропонувати науково обґрунтовані рекомендації щодо забезпечення можливості розробки та впровадження в Україні системи психологічної підготовки до операцій під прикриттям, яка враховуватиме поточні виклики національної безпеки, зокрема в умовах війни та гібридних загроз; розробити рекомендовану модель підготовки, оцінювання та правового регулювання діяльності оперативників під прикриттям в умовах українського безпекового середовища.

Психологічні та правові аспекти підготовки оперативників під прикриттям у демократичних державах

Розглянемо структурні особливості підготовки оперативників західних спецслужб до роботи під прикриттям. Така підготовка зазвичай передбачає декілька чітко визначених етапів: *психологічний відбір, базова підготовка, моделювання реальних ситуацій, тренування в полі* (в умовах наближених до очікуваних) та *періодична супервізія й підтримка під час виконання завдань* [9]. Особлива увага приділяється розвитку навичок адаптивної поведінки, гнучкого мислення, комунікації у ворожому середовищі та здатності підтримувати "легенду" – вигадану біографію, що відповідає прикриттю.

Важливим аспектом є *етап завершення операції*: у структурі поліцейних академій США та Великої Британії, наприклад, передбачено протоколи *дефрагментації* – відновлення зв'язку особистості оперативника з його справжнім "я" після завершення місії [12].

Основні психологічні виклики пов'язані з тим, що робота під прикриттям ставить оперативника в унікальні психоемоційні умови. За цих умов зміщуються межі між справжньою і вигаданою ідентичністю. Тривале виконання ролі може призводити до деперсоналізації, емоційної притупленості, порушень сну, а іноді – до розвитку симптомів ПТСР [3; 5]. Нерідко виникає *етична подвійність* – конфлікт між моральними переконаннями та методами виконання завдань, які

можуть включати обман, психологічний тиск або навіть інсценування злочину [7; 8].

З юридичного погляду, питання допустимості дій оперативників під прикриттям часто перебуває в зоні правового компромісу. У більшості країн законодавство прямо забороняє участь агентів у провокації злочинів (entrapment) або перевищенні меж оперативного експерименту. Так, у рішенні ЄСПЛ у справі *Ramanauskas v. Lithuania* (2008) наголошено, що навіть у випадку роботи під прикриттям держава зобов'язана гарантувати дотримання стандартів справедливого судочинства, включно з неприпустимістю інсценування злочину без достатніх підстав. Це рішення слугує дороговказом і для національного правозастосування, особливо в умовах демократії.

Також фіксуються випадки *зниження когнітивного контролю* при стресових провокаціях, які відбуваються в рамках операцій [13].

Невід'ємною організаційною частиною роботи під прикриттям є створення механізмів психологічної підтримки. Так, західні спецслужби дедалі частіше запроваджують системи постійного психологічного моніторингу та супервізії. Наприклад, у Великій Британії *CHIS-практики* (Covert Human Intelligence Source) використовують *роtaційний нагляд* із залученням клінічних психологів, які не тільки здійснюють оцінку стану оперативника, а й проводять профілактику професійного вигорання [12]. Також практикуються *післяопераційні програми реінтеграції* – структуровані інтерв'ю, когнітивно-поведінкова терапія, групи підтримки.

Такі програми мають не лише психотерапевтичне, а й юридичне значення – вони формують превентивні механізми відповідальності держави за наслідки службової діяльності оперативників, зокрема щодо охорони їхнього психічного здоров'я, що відповідає принципам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ст.3 і ст.8).

Поширеною є практика ведення внутрішніх щоденників або анонімних психоемоційних тренерів для моніторингу стану оперативника [6].

Системоутворююче значення має психологічний відбір та оцінювання кандидатів. Ключовим елементом доопераційної фази є *оцінка особистості, мотивації та меж психоемоційної стійкості кандидата*. У структурі ФБР, Канадської поліції та деяких європейських спецпідрозділів використовуються спеціалізовані *центри оцінювання* (assessment centers), які включають рольові вправи, проектні тести та ін-

терв'ю з психологами [10]. Як зазначено в офіційних документах College of Policing [11], до роботи під прикриттям відбираються особи з високим рівнем саморегуляції, гнучкістю мислення, відсутністю схильності до ризикової поведінки або латентної агресії.

Крім того, у багатьох країнах функціонують нормативно-правові обмеження щодо залучення осіб до оперативної діяльності, пов'язаної з прикриттям: відповідні критерії мають законодавче або підзаконне закріплення, наприклад, у кодексах поліції, наказах МВС або актах, що регулюють оперативно-розшукову діяльність.

Особлива увага приділяється *здатності витримувати тривалий когнітивний та емоційний дискомфорт* без втрати ефективності. Наявність життєстійкості та мотивації до колективної безпеки (а не особистих амбіцій чи "героїзму") є вирішальними чинниками допуску до тренінгів, які передують роботі під прикриттям.

Підготовка до комунікативних викликів є окремим напрямом у підготовці оперативників під прикриттям, який стосується *розпізнавання й нейтралізації підозр з боку цільового середовища*. У цифрову епоху це особливо актуально в онлайн-комунікаціях, де зростає ймовірність мовленнєвих збоїв, що викривають оперативного співробітника. Наприклад, у одному з досліджень [14] було виявлено низку мовних патернів, які часто провокують підозру у співрозмовника в онлайн-чатах. Навчання таких навичок проводиться через симуляційні вправи, зворотний зв'язок з експертами, а також за допомогою застосування алгоритмів штучного інтелекту, які моделюють реакції цільових осіб.

Рекомендована модель підготовки, оцінювання та правового регулювання діяльності оперативників під прикриттям

Узагальнюючи досліджений досвід західних спецслужб, нами складені рекомендації щодо можливого прикладного застосування отриманих результатів. А саме, на основі аналізу міжнародних підходів пропонується до уваги науковців і практиків *багаторівнева програма підготовки оперативників до роботи під прикриттям*, яка має включати такі блоки:

1. *Психологічний відбір та діагностика*: визначення рівня стресостійкості, моральної гнучкості, саморефлексії та готовності до подвійної (множинної) ролі.

2. *Навчально-моделювальний блок*: ситуаційні тренінги, імітація операцій під прикриттям, розвиток "легенди", поведінкових стратегій, протидії викриттю.

3. *Етична підготовка*: формування усвідомлення меж допустимих дій, обговорення моральних дилем та правових рамок, за умов яких діє оперативник.

Цей блок повинен спиратися на чітке розмежування допустимих і недопустимих дій в межах оперативної діяльності. Зокрема, має враховуватись заборона провокування злочинів, закріплена як у міжнародній практиці (наприклад, рішення ЄСПЛ у справах *Teixeira de Castro v. Portugal*, *Ramanauskas v. Lithuania*), так і у національних нормативно-правових актах. Розгляд типових сценаріїв із правовою кваліфікацією дозволяє сформувати в оперативника не лише етичну, а й юридичну компетентність щодо меж допустимого.

4. *Психологічна безпека*: розвиток навичок саморегуляції, мікрорефлексії, подолання депersonалізації та збереження психологічної цілісності.

5. *Фаза реінтеграції*: протоколи "повернення" після завершення місії, робота з психотерапевтом, обговорення змін у самоідентичності, подолання "синдрому чужого серед своїх".

Цей компонент також має важливе правове підґрунтя: держава як роботодавець зобов'язана забезпечити захист психічного здоров'я працівника відповідно до міжнародних зобов'язань, зокрема статті 3 (заборона катування, нелюдського чи принизливого поведіння) та статті 8 (право на повагу до особистого і сімейного життя) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Ненадання належної допомоги після психологічно травматичних місій може трактуватися як порушення цих зобов'язань.

За аналогією із західним досвідом важливо сформувати на доказовій основі вимоги до відбору та оцінки кандидатів. Так, необхідно запровадити *національні стандарти психологічної оцінки кандидатів до роботи під прикриттям*, які повинні охоплювати:

- перевірку здатності до довготривалого емоційного самоконтролю;
- оцінку емпатійності та особливостей побудови морального судження;
- відсутність ризиків до розвитку *девіантної поведінки* або порушень дисциплінарних норм;
- підтвердження наявності сформованих мотивацій до *командної діяльності*, а не лише індивідуалістичної;
- діагностику стійкості до *психофізіологічної фрустрації* та тривалих *когнітивних навантажень*.

Правове закріплення таких стандартів доцільно здійснити у підзаконних актах МВС або НПУ – як частину регулювання доступу до особливо складних форм оперативної діяльності. Зокрема, може бути передбачена нормативна процедура допуску до роботи під прикриттям із обов'язковим комплексним висновком психолога та юриста про відсутність обмежень етичного й правового характеру.

Перелічені критерії можуть бути реалізовані через адаптовані й стандартизовані психодіагностичні тести, структуровані інтерв'ю та аналіз поведінки і продуктів діяльності (профайлінг) у змодельованих критичних ситуаціях.

Також з огляду на західний досвід, надзвичайно важливо передбачити дієві форми психологічної підтримки протягом і після операцій під прикриттям. Для цього українським правоохоронцям, на наш погляд, варто розробити таку *систему безперервної психологічної підтримки оперативників*, яка включає:

- *супровід психолога* на всіх етапах: підготовки, виконання завдань, повернення до цивільного середовища;
- *регулярні сесії супервізії* із зовнішнім або незалежним фахівцем;
- *доступ до конфіденційної психотерапевтичної допомоги*, у т. ч. онлайн;
- *використання технологій самоспостереження* (емоційні трекери, цифрові щоденники стану);
- *створення "партнера довіри" в організації* – співробітника з аналогічним досвідом, до якого можна звернутися неформально.

Юридичне обґрунтування такої системи може бути впроваджене через відомчі інструкції МВС або Служби безпеки, з посиланням на трудове законодавство та гарантії охорони психічного здоров'я працівника відповідно до Кодексу законів про працю України, а також із урахуванням загальноєвропейських стандартів щодо ментального благополуччя працівників сектору безпеки.

Юридичні межі та перспективи адаптації міжнародного досвіду в українському контексті

Враховуючи ємність і масштабність досліджень, які забезпечують доказову основу ефективності засобів психологічної підготовки, корисним вбачається залучення можливостей міжнародної науково-практичної співпраці та імplementації стандартів. Важливість цього посилюється також з огляду на складність і ризико-

ваність операцій під прикриттям. Тому доцільним є налагодження системної співпраці з установами країн НАТО, ЄС і "п'яти очей" ("Five Eyes"), зокрема щодо такого:

- участь у спільних тренінгах і стажуваннях;
- адаптація протоколів підготовки, створених у межах College of Policing, FBI National Academy, RCMP та інших установ;
- інституціоналізація обміну практиками на основі меморандумів про взаєморозуміння;
- запровадження крос-культурного компоненту в підготовку, з урахуванням досвіду проведення операцій у багатокультурному середовищі [10].

Згідно зі статтею 6 Закону України "Про розвідку" (в редакції від 2020 року), міжнародне співробітництво у сфері розвідувальної діяльності здійснюється на основі міжнародних договорів, укладених Україною, та з урахуванням принципу взаємності. Таким чином, адаптація практик "Five Eyes" можлива за умови дотримання міжнародно-правових зобов'язань України, а також внутрішніх норм щодо захисту прав людини, службової таємниці та етичних обмежень діяльності розвідників.

Довідково зауважимо, що "Five Eyes" – це міжнародний альянс розвідок п'яти англомовних країн: Сполучених Штатів, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Створений ще під час Другої світової війни як механізм обміну розвідувальною інформацією, цей альянс сьогодні вважається одним з найефективніших і найзакритіших у світі. Участь у програмі "Five Eyes" передбачає тісну координацію спецслужб, спільні операції та стандартизовані протоколи підготовки, зокрема в галузі роботи під прикриттям [15].

Екстраполяція західного досвіду на поточні вітчизняні реалії актуалізує ряд важливих висновків. Міжнародний досвід, зокрема практики країн "Five Eyes", свідчить про високий ступінь інституційної розвиненості системи психологічної підготовки оперативників під прикриттям. У зазначених країнах існують стандартизовані протоколи оцінки кандидатів, спеціалізовані навчальні програми, системи постійної підтримки та супервізії, які інтегровані у загальну розвідувальну інфраструктуру [10; 11]. В українських реаліях ці елементи або відсутні, або реалізуються фрагментарно в умовах активних бойових дій та гібридної війни, дефіциту ресурсів, а також такої міжвідомчої координації, яка має чимало перспектив для вдосконалення та опти-

мізації. Досвід реформ сектора безпеки України показує, що адаптація міжнародних стандартів можлива лише за умови цілісного системного підходу.

Питання здійснення операцій під прикриттям в Україні частково регулюються законами "Про оперативно-розшукову діяльність" та "Про Національну поліцію", де передбачено допустимі межі використання методів легендування. Проте, у чинному законодавстві відсутні чітко унормовані стандарти психологічної підготовки оперативників до таких операцій. Це відкриває перспективи для кодифікації процедур на рівні підзаконних актів МВС, СБУ або розвідувальних органів.

Водночас, потрібно наголосити й на наявності об'єктивних обмежень для екстраполяції зарубіжного досвіду (культурний, правовий, інституційний контекст). Пряме перенесення практик із західних моделей потребує критичного переосмислення. Наприклад, етичні межі дозволеного в операціях під прикриттям [16], такі як застосування сценаріїв "Mr. Big" чи глибоке занурення в кримінальне середовище, можуть суперечити чинному українському законодавству або спровокувати суспільне несприйняття.

Конституція України гарантує повагу до честі, гідності та приватного життя особи (ст.28, 32), що має бути визначальним у формуванні нормативних меж для оперативної діяльності. Застосування прихованих методів психологічного впливу чи провокацій потребує узгодження з вимогами Європейської конвенції з прав людини, зокрема рішенням ЄСПЛ у справі *Teixeira de Castro v. Portugal*, де вказано на неприпустимість створення штучних умов для вчинення правопорушення з метою викриття.

Культурно-психологічні відмінності (рівень довіри до інституцій, ставлення до ролі держави в контролі та безпеці) впливають на ефективність реалізації протоколів підготовки та підтримки [8]. Адаптація має враховувати національні особливості правового регулювання, професійної етики, а також ментальних моделей оперативників.

Викладене зумовлює необхідність подальших комплексних досліджень в українському середовищі. Незважаючи на актуальність теми роботи під прикриттям, емпірична база психології оперативної діяльності в умовах війни залишається обмеженою. В перспективі важливо зосередити увагу на трьох напрямках: (1) психодіагностика та визначення профілю успішного оперативника під прикриттям; (2) дослідження

наслідків довготривалої роботи під прикриттям для психічного здоров'я; (3) оцінка ефективності інституційної підтримки, включаючи реінтеграцію після завершення місії. Такі дослідження повинні враховувати український соціокультурний і правовий контекст, безпекові виклики, пов'язані з війною, гібридними загрозами та зумовлені трансформацією системи державної безпеки.

Висновки

1. Успішність роботи оперативників під прикриттям залежить не лише від технічної підготовки чи інституційної підтримки, а насамперед – від психологічної готовності діяти в умовах подвійної ідентичності, моральної амбівалентності, постійного ризику викриття та довготривалого стресового навантаження. Психологічна підготовка виконує захисну та профілактичну функцію, знижуючи вірогідність профдеформацій, емоційного вигорання, травматизації, а також підвищує ефективність взаємодії з цільовим середовищем.

2. Досвід розвідслужб країн із усталеними традиціями операцій під прикриттям демонструє цілісну модель психологічної підготовки, що охоплює психологічний відбір кандидатів, спеціалізоване навчання, етичну рефлексію, постійну супервізію та інституційну підтримку після завершення місії. Незважаючи на відмінності в законодавстві, культурних нормах і безпекових викликах, більшість із цих елементів можуть бути адаптовані до українських реалій через інтеграцію з національними практиками та розвиток власної методологічної бази.

3. Формування ефективної системи психоло-

гічної підготовки до роботи під прикриттям в Україні вимагає злагодженої роботи психологів, юристів, інструкторів спецслужб, а також науковців, здатних проводити емпіричні дослідження в цій сфері. Потрібне міжвідомче партнерство – між розвідувальними структурами, системою охорони психічного здоров'я та академічною спільнотою. Такий підхід дасть змогу створити адаптовану, науково обґрунтовану та етично відповідальну систему, яка відповідатиме сучасним викликам безпеки України.

4. Розбудова системи психологічного забезпечення оперативної діяльності під прикриттям потребує нормативного закріплення її ключових елементів у законодавстві та відомчих актах. Встановлення правових гарантій психологічного супроводу, механізмів профілактики професійного вигорання та післяопераційної підтримки має відбуватися в межах загальнодержавної політики у сфері безпеки та психічного здоров'я. Враховуючи міжнародні стандарти, Україна має можливість сформувати власну правову модель, яка забезпечить не лише ефективність оперативної роботи, а й захист людської гідності та професійного добробуту співробітників спеціальних служб.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Miller, L. Undercover policing: A psychological and operational guide. *Journal of Police and Criminal Psychology*. 2006. Vol. 21. P. 1–24. <https://doi.org/10.1007/BF02855681>
2. Irwin, J., Normore, A. H. Transnational and cross-cultural approaches in undercover police work. In: Khosrow-Pour, M. (ed.) *Police science: Breakthroughs in research and practice*. Hershey, PA: IGI Global, 2019. P. 473–492. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7672-3.ch023>
3. Sharps, M. J. Into the shadows: The psychology of the undercover world. *Psychology Today*. 2020. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-forensic-view/202007/the-shadows-the-psychology-the-undercover-world>
4. Kowalczyk, D., Sharps, M. J. Consequences of Undercover Operations in Law Enforcement: A Review of Challenges and Best Practices. *Journal of Police and Criminal Psychology*. 2017. Vol. 32. P. 197–202.
5. Jones, C. L. S. An Investigation Into the Psychological Effects of Undercover Policing. *Channels: Where Disciplines Meet*. 2022. Vol. 7. No. 1. Article 1. <https://digitalcommons.cedarville.edu/channels/vol7/iss1/1>
6. Cajada, A., Stephenson, G. M. Protective and enabling factors that facilitate undercover police work: A qualitative study. *Journal of Police and Criminal Psychology*. 2023. <https://doi.org/10.1007/s11896-024-09646-1>
7. Smith, S. M., Stinson, V., Patry, M. W. High-risk interrogation: using the "Mr. Big Technique" to elicit confessions. *Law and Human Behavior*. 2010. Vol. 34. No. 1. P. 39–40. <https://doi.org/10.1007/s10979-009-9203-y>

8. Adam, L., van Golde, C. Is it time to move on from 'Mr Big'? Scenario evidence and the risk of unreliable confessions in Australia. *Alternative Law Journal*. 2024. Vol. 49. No. 2. P. 134–141.
<https://doi.org/10.1177/1037969X241250053>
9. Miller, L. Undercover operations, Part I: Planning, training and deployment. *Police1*. 2008.
<https://www.police1.com/police-products/apparel/undercover/articles/undercover-operations-part-i-planning-training-and-deployment-ROMdW5eNaEX9gx7b/>
10. Girodo, M. Undercover agent assessment centers: Crafting vice and virtue for impostors. *Journal of Social Behavior and Personality*. 1997. Vol. 12. No. 5. P. 237–260.
<https://www.proquest.com/openview/9d08ad7fa2fbd6f646798790a66b120c/1?cbl=1819046&pq-origsite=gscholar>
11. College of Policing. Undercover policing – Authorised Professional Practice. 2021.
<https://assets.college.police.uk/s3fs-public/2024-02/APP-UC-Public-facing-February%202021%20v2.pdf>
12. Moffett, L., Oxburgh, G. E., Dresser, P., Watson, S. J., Gabbert, F. Inside the shadows: a survey of UK human source intelligence (HUMINT) practitioners, examining their considerations when handling a covert human intelligence source (CHIS). *Psychiatry, Psychology and Law*. 2021. Vol. 29. No. 4. P. 487–505. <https://doi.org/10.1080/13218719.2021.1926367>
13. Sharps, M. J. *Processing Under Pressure: Stress, Memory, and Decision-Making in Law Enforcement*. Flushing, New York: Looseleaf Law, 2017.
14. Ringenberg, T. R., Seigfried-Spellar, K. C., Rayz, J. Are you a cop?: Identifying suspicion in online chat operations with online groomers. *Child Abuse & Neglect*. 2024. Vol. 154. 106919.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106919>
15. Hammond-Errey, M. The Secret History of the Five Eyes: The Untold Story of the International Spy Network: Richard Kerbaj. Bonnier Books, 2022. *The RUSI Journal*. 2023. Vol. 168. No. 7. P. 76–78.
<https://doi.org/10.1080/03071847.2023.2319989>
16. Peters, C. S., Lampinen, J. M., Malesky, L. A. Jr. A trap for the unwary: jury decision making in cases involving the entrapment defense. *Law and Human Behavior*. 2013. Vol. 37. No. 1. P. 45–53.
<https://doi.org/10.1037/lhb0000007>

REFERENCES

1. Miller, L. (2006). Undercover policing: A psychological and operational guide. *J Police Crim Psych*, (21), 1–24. <https://doi.org/10.1007/BF02855681>
2. Irwin, J., & Normore, A. H. (2019). Transnational and cross-cultural approaches in undercover police work. In: M. Khosrow-Pour & Information Resources Management Association. *Police science: Breakthroughs in research and practice*, 473–492. IGI Publishing/IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7672-3.ch023>
3. Sharps, M. J. (2020). Into the shadows: The psychology of the undercover world. *Psychology Today*. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-forensic-view/202007/the-shadows-the-psychology-the-undercover-world>
4. Kowalczyk, D., & Sharps, M. J. (2017). Consequences of Undercover Operations in Law Enforcement: A Review of Challenges and Best Practices. *Journal of Police and Criminal Psychology*, (32), 197–202.
5. Jones, Cheyenne L. S. (2022). An Investigation Into the Psychological Effects of Undercover Policing. *Channels: Where Disciplines Meet*, 7(1), 1. <https://digitalcommons.cedarville.edu/channels/vol7/iss1/1>
6. Cajada, A., & Stephenson, G. M. (2023). Protective and enabling factors that facilitate undercover police work: A qualitative study. *Journal of Police and Criminal Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s11896-024-09646-1>
7. Smith, S. M., Stinson, V., & Patry, M. W. (2010). High-risk interrogation: using the "Mr. Big Technique" to elicit confessions. *Law and human behavior*, 34(1), 39–40. <https://doi.org/10.1007/s10979-009-9203-y>
8. Adam, L., & van Golde, C. (2024). Is it time to move on from 'Mr Big'? Scenario evidence and the risk of unreliable confessions in Australia. *Alternative Law Journal*, 49(2), 134–141.
<https://doi.org/10.1177/1037969X241250053>
9. Miller, L. (2008). Undercover operations, Part I: Planning, training and deployment. *Police1*.
<https://www.police1.com/police-products/apparel/undercover/articles/undercover-operations-part-i-planning-training-and-deployment-ROMdW5eNaEX9gx7b/>
10. Girodo, M. (1997). Undercover agent assessment centers: Crafting vice and virtue for impostors. *Journal of Social Behavior and Personality*, 12(5), 237–260.
<https://www.proquest.com/openview/9d08ad7fa2fbd6f646798790a66b120c/1?cbl=1819046&pq-origsite=gscholar>

11. College of Policing. (2021). Undercover policing – Authorised Professional Practice. <https://assets.college.police.uk/s3fs-public/2024-02/APP-UC-Public-facing-February%202021%20v2.pdf>
12. Moffett, L., Oxburgh, G. E., Dresser, P., Watson, S. J., & Gabbert, F. (2021). Inside the shadows: a survey of UK human source intelligence (HUMINT) practitioners, examining their considerations when handling a covert human intelligence source (CHIS). *Psychiatry, psychology, and law : an interdisciplinary journal of the Australian and New Zealand Association of Psychiatry, Psychology and Law*, 29(4), 487–505. <https://doi.org/10.1080/13218719.2021.1926367>
13. Sharps, M. J. (2017). *Processing Under Pressure: Stress, Memory, and Decision-Making in Law Enforcement*. Flushing, New York: Looseleaf Law.
14. Ringenberg, T. R., Seigfried-Spellar, K. C., & Rayz, J. (2024). Are you a cop?: Identifying suspicion in online chat operations with online groomers. *Child abuse & neglect*, (154), 106919. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106919>
15. Hammond-Errey, M. (2023). The Secret History of the Five Eyes: The Untold Story of the International Spy Network: Richard Kerbaj Bonnier Books, 2022. *The RUSI Journal*, 168(7), 76–78. <https://doi.org/10.1080/03071847.2023.2319989>
16. Peters, C. S., Lampinen, J. M., & Malesky, L. A., Jr (2013). A trap for the unwary: jury decision making in cases involving the entrapment defense. *Law and human behavior*, 37(1), 45–53. <https://doi.org/10.1037/lhb0000007>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 084–093 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560545

http://forumprava.pp.ua/files/084-093-2025-2-FP-Shymko_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_12.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 12.05.2025

Accepted: 01.06.2025

Published: 04.06.2025

Available online: 04.06.2025

Cite as:
Шимко, В. А. (2025). Психологічна підготовка оперативників до роботи під прикриттям: компаративний аналіз моделей західних спецслужб і правових підходів. *Форум Права*, 82(2), 84–93.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560545>

 Shymko, V. A. (2025). Psykholohichna pidhotovka operatyvnykiv do roboty pid prykryttyam: komparatyvnyy analiz modeley zakhidnykh spetssluzhb i pravovykh pidkhodiv [Psychological Training of Undercover Operatives: A Comparative Analysis of Western Intelligence Models and Legal Approaches]. *Forum Prava*, 82(2), 84–93. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560545>